

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

VOLUME I, ISSUE 11

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

IMFAKTOR

NOVEMBER | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 11-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-11

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-11

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 11 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-11>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек Ғ.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергандовна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайбергандов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6** та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 8.2** “**импакт-фактор**” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади**.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

УМАРОВ Шерзод Акбарович

*Ўзбекистон давлат консерваторияси ҳузуридаги
Ботир Зокиров номидаги Миллий эстрада санъати институти
доценти*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10074273>

МУСИҚАНИНГ ИНСОН РУҲИЯТИГА ТАЪСИРИ

АННОТАЦИЯ

Муסיқа эшитиш жараёни одатий ҳолатга айланиб қолган бўлсада, унинг инсон онги ва кайфиятига таъсири кўплаб олимларни қизиқтириб келган. Хўш, бу қандай жараён ва психология фан олимлари бу ҳақда қандай фикрларни илгари суради?

Ушбу мақолада айнан муסיқанинг инсон онгига қандай таъсир ўтказиши борасида бир оз тўхталиб ўтамиз. Бу мавзуни ўрганиш нафақат муסיқа ва санъат вакиллари, балки муסיқадан йироқ инсонлар учун ҳам қизиқ деб ўйлайман.

Калит сўзлар: муסיқа, психология, кайфият, мия, онг, таъсир, тажриба, олим, фикр, ядро, дофамин.

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РАЗУМ

АННОТАЦИЯ

Хотя процесс прослушивания музыки стал рутиной, ее влияние на сознание и настроение человека интересует многих ученых. Так что же это за процесс и что о нем думают психологи?

В этой статье мы немного остановимся на том, как музыка влияет на сознание человека. Думаю, изучение этой темы интересно не только представителям музыки и искусства, но и людям, далеким от музыки.

Ключевые слова: музыка, психология, настроение, мозг, сознание, влияние, опыт, учёный, мысль, ядро, дофамин.

THE INFLUENCE OF MUSIC ON THE HUMAN MIND

ANNOTATION

Although the process of listening to music has become a routine, its effect on a person's consciousness and mood is of interest to many scientists. So what is this process and what do psychologists think about it?

In this article we will dwell a little on how music affects human consciousness. I think that studying this topic is interesting not only for representatives of music and art, but also for people far from music.

Key words: music, psychology, mood, brain, consciousness, influence, experience, scientist, thought, core, dopamine.

*“Инсон онгида ҳамма нарсани очадиган учта калит бор:
рақам, ҳарф, нота.
Рақам - билиш, ҳарф – ўйлаш,
нота – орзу қилиш учун.”
Виктор Гюго*

Дунёга машҳур француз ёзувчисининг бу фикрга келиши ва инсон ривожланиши учун ажратиб олган учта сўз орасида мусиканинг ҳам борлиги бежиз эмас.

Ҳеч ўйлаб кўрганмисиз, мусиқада ҳар қандай сўзлар билан таърифлаш мушкул бўлган қандайдир сеҳр бор. Уни тинглаётганингизда (ёки тинглаб бўлганингиздан сўнг) мия умуман бошқача ишлашни бошлайди.

Мусиқа кайфиятимизга қандай таъсир кўрсатади?

У танада қандай ҳиссиётларни пайдо қилади?

Ушбу ҳолатлар нималар билан боғлиқ ва унинг сири нимада?

Бу каби ҳиссиётларни уйғотиш учун – тортишга қандайдир тор, босишга тугмача миянинг қаерида жойлашган?

Мусиканинг мияга таъсири борасида фан қандай фикрлар билдиради?

Ва ниҳоят, нима учун ҳар бир инсонга қандайдир мусиқа ёқади? “(...ҳозирги кунда бирон-бир тур ёки йўналишдаги мусикани ёқтирмайдиган инсонни учратиш қийин, агар бундай инсон топилса, унинг руҳиятида камчилик бор деб ўйлайман).” [4, Б.2].

Фан мусиканинг мияга таъсирини – жуда мураккаб ва чалкаш жараён деб атайди. Чунки, мусиқа миянинг битта қисми ёки нуқтаси орқали қабул қилинмайди. Бу билан ушбу жараёни чуқурроқ ўрганиш ва юқоридаги саволларга жавоб топиш янада қизиқиш уйғотади.

Шу сабабли, ушбу мақолада бу каби саволларга жавоб топишни ўз олдимизга мақсад қилиб қўйдик.

“Аввало, Magnit Rezonans Tomografiya¹ орқали ўтказилган бир тажриба борасида гапириб ўтсак. Олимлар бир нечта турли ёшдаги кўнгиллиларни танлаб олиб, улар билан тажриба ўтказдилар. Бундан мақсад, мусиқа уларнинг онгига қандай ва қайси услубда таъсир кўрсатишни аниқлаш эди.” [2, Б.23]

Кўнгиллиларга ҳар бири 30 секунддан бўлган ва унга турли жанрлардаги мусиқий парчалар жамланган трек қўйиб берилди. Тингловчиларга – мусиқий парчаларни тинглаш борасида энг таъсир кўрсатган мусиқий парчани аниқлаб бериш вазифаси қўйилди. Олимлар

ушбу трекларни машҳур мусиқий хитлардан танлаб олмаган ва мусиқага баҳо бериш режада бўлмаган. Уларнинг асосий мақсади – ўзига ёққан парчани тинглаш жараёнида тингловчилар миясида қандай ўзгаришлар содир бўлишини аниқлаш эди. Ушбу тажриба жараёнидан шу нарса маълум бўлдики, ҳиссиётларни кучайишига (кулгу, ғамгинлик, таажжуб ва ҳ.к.) миянинг олд қисмида жойлашган нейронлар йиғиндисидан иборат ядро фаоллашиб кенгаяди. Ва ушбу ҳолат сиз кутган оҳангни эшитганда амалга ошади. Буни эса - сиз кутиб яшаган орзуларни амалга ошган вақтлар ва ушбу жараёндаги ҳолатни эслаш билан таққослаш мумкин. (Шунингдек ушбу ядро: сархушлик ва жинсий фаоллик

холатларида ҳам фаоллашади.)

Энди ўзингизга ёққан ёки бирмунча ёққан мусиқий композицияни эслаб кўринг. Балки бир оз куйларсиз, ҳиргойи қиларсиз ёки уни куйлаган пайтингизда хурсанд бўлиб, бир оз ўйлашиб, балки ғамгинлашиб қоларсиз. Нима учун сиз энг ёққан мусиқаларингиз ичидан айнан ушбу композицияни танладингиз?

Маълумки, барча инсон болалигидан то кексалигига қадар мусиқий оҳанглар куршовида ўсади. Болалиқдан то кексайишга қадар ҳаётда турли кўринишдаги ҳолатларни бошимиздан ўтказамиз ва айнан ҳаётингизда бўлиб ўтаётган воқеа ёки ҳодиса қандайдир мусиқа билан боғлиқ бўлиши мумкин. Болалиқда - болаларга, ўсмирликда – ўсмирларга ва кексалиқда кексаларга хос бўлган мусиқаларни тинглаймиз. Сиз ҳаётингизнинг қайсидир босқичида, қаердадир ва қандайдир лаҳзада айнан бирон-бир мусиқадан лаззат олиб шодланган ёки ғамга ботган бўлишингиз мумкин.

Энди юқоридаги саволга қайтсак - нима учун сиз энг ёққан мусиқаларингиз ичидан айнан ушбу композицияни танладингиз?

Масалан сиз, энг кучга тўлган ва севги-муҳаббатга ошно бўлган ёшлик йилларда “Жанон бўламан” номли халқ кўшиғини мароқ билан тинглаб юргансиз ва бу орқали янада руҳингиз кўтарилиб, ҳар қандай ишга ғайрат билан киришгансиз. Сизга ушбу композиция: кўшиқ бўлса сўзлари, мусиқа бўлса оҳанги билан эмас, балки сиз айнан шу композиция орқали миянгида сақланиб қолган (балки сиз ушбу воқеани унутгандирсиз) ҳодисаларни эслаб, сиз кутган умидларни рўёси сифатида ёқди ва сиз айнан шу композицияни танладингиз. МРТ таҳлили ва олимларнинг фикрлари шунга олиб келдики, мия ушбу кўшиқни эшлаб ёки тинглаб орқали, ҳаётингизнинг аниқ бир воқеаларни яна бир-бор эслаб, ўша даврга қайтишни хоҳлади. Сизга бир оз бўлсада ҳаётингиздаги энг шод ёки ғамгин кунларни эслатди.

“Миянинг икки қисми борлиги ва улар икки хил функцияни амалга ошириши барчамизга маълум. Мусиқа эшитганимизда миянинг ўнг яримшари фаоллашади ва аниқ маълумотни қабул қилиб олади. Чап яримшар эса ушбу маълумотни филтрлайди ва баҳолайди” [3, Б.88].

Шу сабабли, гапираётган чоғимизда айнан чап яримшар фаол ишлайди. Агар чолғу куйларини тингласак фақат чап яримшар ишласа, кўшиқ тинглаганимизда (турли мавзулардаги сўзлар бўлиши мумкин) ўнг яримшар билан бирга чап яримшар ҳам фаоллашади.

Нейрохирургларнинг таъкидлашишича, мусиқа саводи бор ва профессионал санъаткорлар билан мусиқадан ҳабари йўқ инсонларнинг мусиқа эшитишида фарқ катта. Профессионал мусиқачилар ҳар бир асарни тактма-такт ёки жумлаларга ажратиб эшитади. Эшитиш жараёнида эса - асосий оҳангдан ташқари аккордлар, фон, бас, усул ва иккинчи оҳанг каби йўналишларни ҳам таҳлил қилиб боради. Мен ҳам кўп йиллардан бери мусиқа соҳасида юрганам сабабли, мусиқий трекларни айнан шу ҳолатда эшитишимни, ушбу мавзудаги кўплаб видеоларни кўриб ва мақолаларни ўқиганимдан сўнг эътибор бердим ҳамда ушбу фикрлар тўғрилигига амин бўлдим [5, Б.17].

Энди ушбу мақоланинг асосий саволига жавоб берсак: нима учун мусиқа эшитганимизда роҳатланамиз?

Америкалик машҳур психолог, Чикаго университетининг профессори Михай Чиксентмихайи ушбу мавзу юзасидан бир нечта тадқиқотлар олиб борди ва куйидагича мулоҳазага тўхталди: “Инсон мусиқа эшитиш жараёнида кейинги миллий секундларни кутади. Ҳар мусиқа эшитганимизда кейин нима жаранглашини кутамиз. Лекин мия ушбу жараённи кузатиб, қайд этиб бормайди ва бу табиий равишда амалга ошади. Кутиш жараёнида мияда машҳур ижобий мустаҳкамлови дофамин пайдо бўлади. Бу орқали сиз учун кейинги жаранг кутганингиздек бўлиб чиқаверади ва ушбу композицияни охирига қадар роҳатланиб эшитамиз” [1, Б.38].

Бирон бир кўшиқ ёки куй ёқмаслиги барчада бўлади. Лекин, ёқмаган ўша композицияни иккини, учинчи марта эшитсангиз бир оз ёқиши мумкин. Тўртини мартада анча ёқди, бешинчи мартада эса тўлақонли ёқтириб эшитасиз. Нега шундай бўлди? Гап шундаки, биз битта трекни кўп марта эшитишимиз орқали, ушбу композициянинг йўналиши, жаранги, оҳанги ёки сўзларига миямизни ўргатиб борамиз ва шу орқали дофаминни ўзимиз ишлаб чиқаришга имкон туғдирамиз. Ҳар гал тинглаганимизда, мия ўзида сақлаб қолган ахборотни билган ҳолда кутиб эшитади.

Шундай ҳолатлар ҳам борки, сиз тинглаётган композицияда фальш ижро, сизга ёқмаган овоз, сўз, ритмдан чиқиш каби ижролар бўлиши мумкин. Бундай трекларни тинглаганингизда дофамин пайдо бўлмайди ва сиз бу композицияни қайтиб тингламайсиз, кейналик бу мусиқани эшитганингизда ғижиниш пайдо бўлади.

Ўзбекистон давлат консерваториясининг профессори, композитор, марҳум устозимиз Сайфи Жалилнинг шундай сўзлари бор эди: “Мусиқа инсон ҳаётига мазмун беради ва уни фикрларини тиниклаштиради, кейинги режаларни амалга ошириш учун руҳлантиради.” Дарҳақиқат шундай, бугун ҳаётимизни мусиқасиз тасаввур эта олмаймиз. Чарчаганимизда, шодланганимизда, бирон-бир меҳнат билан машғул бўлганимизда албатта унга суянамиз. Мусиқа билан яшаш хотиржамлик, бахт ва шодлик, ижобий кайфият олиб келади. Шу сабабли, мусиқа тинглашни ҳар қандай инсон қанда қилиши керак эмас деб ўйлайман. Зеро танамизда: қониқиш, завқ-шавқ туйғуларини ишлаб чиқаруви дофаминни пайдо қилиш ўзимизнинг кўлимиздадир.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Чиксентмихайи Михай “Поток: Психология оптимального переживания”, Москва, изд. ООО «Альпина нон-фикшн», 2011
2. Готсдинер Арон Львович “Музыкальная психология”, Москва, изд. “Магистр”, 1993
3. Ганс-Гельмут Декер-Фойгт “Введение в музыкотерапию”. СПб.: Питер, 2003
4. М.М.Халилова, Д.Э.Дилшод қизи “Муסיқа ва инсон психологияси”, мақола, cyberleninka.ru
5. Ш.А.Умаров “Дирижёрлик” дарслик, Т., “Тамаддун”, 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 11-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-11

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-11

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz